

O`SIMLIKLAR O`SIB RIVOJLANISHDA FITOGARMONLARNING ROLI

D.G¹. Sodiqova¹, Boboxonov Muzaffar², Tojiyeva Nilufar³

¹Ilmiy rahbar, DTPI b.f.f.d.(PhD), ²DTPI o`qituvchisi

³DTPI 11-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592785>

Annotatsiya. Fitogarmonlar –ko`p hujayrali organizmlarning faoliyati bir qator regulyator sistemalarning o`zaro munosabati natijasida boshqarilib turiladi. Bu sistemaga hujayra, to`qima, organ va yaxlit organizmni boshqaruvchi regulyatorlar guruhi kiradi. Bunday murakkab boshqarish sistemasining o`zaro bir-biriga bog`lashda xuddi hayvon organizmlardagidek, yuksak o`simliklarda ham, garmonlar xususiyatiga ega bo`lgan birikmalar muxim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so`zlar: gerbitsid, abstsizin, etilen, fetoaleksin, tsitokinin, gibberelin, auksin fitogarmon

Аннотация. Фитогормоны — деятельность многоклеточных организмов регулируется за счёт взаимодействия ряда регуляторных систем. В эту систему входят группы регуляторов, управляющих клетками, тканями, органами и целостным организмом. В таком сложном механизме управления, как и в организме животных, у высших растений важную роль играют соединения, обладающие гормональными свойствами.

Ключевые слова: гербицид, абсцизин, этилен, фитоалексин, цитокинин, гиббереллин, ауксин, фитогормон.

Annotation. Phytohormones — The activity of multicellular organisms is regulated through the interaction of various regulatory systems. These systems include groups of regulators that control the function of cells, tissues, organs, and the organism as a whole. In such a complex regulatory mechanism, as in animal organisms, compounds with hormonal properties play an important role in higher plants.

Keywords: herbicide, abscisic acid, ethylene, phytoalexin, cytokinin, gibberellin, auxin, phytohormone.

Fitogarmonlar-o`shish jarayonlarining regulyatorlari. Fitogormonlar fiziologik faol moddalar. Tabiiy fitogormonlar: auksinlar, gibberellinlar, sitokininlar. Sun`iy fitogarmonlar tabiiy ingibitorlar (abssizat kislota va etilenFitogarmonlarga, ya`ni o`stiruvchi moddalarga o`simliklarning o`shish protsesslari regulyatsiyasida ishtirok etuvchi bir qator organik birikmalar kiradi. Bu birikmalarga xos bo`lgan asosiy xususiyatlarning yosh bargida, poya yoki ildizining o`suvchi qismlarida xosil bo`lib, ularning boshqa qismlariga, ya`ni o`shish protsesslari aktiv bulgan joylarga ko`chiriladi; ikkinchidan, fitogarmonlar o`simliklarda xaddan tashkari kam miqdorda xosil buladi va o`z ta`sirini juda past kontsentratsiyalarda ko`rsatadi; uchinchidan fitogarmonlarning ta`siri biron bir kimyoviy protsessni tezlatish bilan chegaralanmay, balki bir qator kimyoviy protsesslarning borishini boshqarishda ishtirok etadi.

1-rasm. O`simliklar fitogormonlarining kimyoviy tuzulishi

Fitogormonlar o`simliklarda hujayralarning bo`linishi, to`qimalarning differentsiatsiyasi va embriogenez protsesslarida aktiv ishtirok etadi. Ular o`simliklar hayot faoliyatidagi asosiy protsess xisoblangan fermentlar xosil bo`lishi, nafas olish, fotosintez, ildizdan oziqlanish, moddalarning ko`chirilishi va to`planishi kabilarga ta`sir etadi. Fitogormonlar o`stiruvchi moddalar — o`simliklarda hosil bo`lib, ularning o`sishi va meva hosil qilish jarayonlarini boshqarishda ishtirok etadigan yuqori fiziologik faol moddalar. O`simliklar hayvonlar kabi gormon ishlab chiqaradigan maxsus sekretor organlariga ega emas. Fitogormonga, odatda, auksinlar, gibberellinlar, sitokinin (kinin)lar, fenoksiatsetat kislotasi hosilalari va boshqa kiradi. Fitogormonlar 3 ta umumiy xossaga ega: 1) o`simlik organlaridan biri (yosh barglar, kurtaklar, ildiz va novda uchlarida)da sintezlanadi va boshqa joylarga tashilib, bu yerda o`sinh va ontogenez jarayonlarini kuchaytiradi; 2) o`simliklarda juda oz miqdorda sintezlanadi va ularning o`simlik hayotidagi ishtiroki deyarli sezilmaydi; 3) boshqa metabolitlar (jumladan, vitaminlar)dan farqli ravishda o`simliklarda organlar shakllanishi jarayonini tezlashtiradi. Masalan, gibberellinlar poya va mevaning o`sishini, auksinlar ildiz o`sishini, kininlar hujayraning bo`linish jarayonini kuchaytiradi. O`sinh jarayonlarini sustlashtiradigan tabiiy o`sinh ingibitorlari alohida guruxlarni tashkil etadi.

Xususiyatlari:

- Hujayraning bo`linishi va cho`zilishi. Hujayraning farqlanishi. -radikal, lateral va apikal kurtaklar avlodi.
- -u g`ayratli ildizlarning paydo bo`lishiga yordam beradi.
- -ular urug`larning unib chiqishiga yoki uyqusirashga olib keladi.
- -ular barglarning yoshini kechiktiradilar.
- -ular gullash va meva berishga undaydi.
- -ular mevalarning pishishiga yordam beradi.

Ta`sir mexanizmi: Fitogormonlar turli xil mexanizmlar asosida o`simlik to`qimalarida harakat qiladi. Ulardan asosiylarini eslatib o`tishimiz mumkin: •Sinergizm: ma`lum bir to`qimada va ma`lum bir konsentratsiyadagi fitogormon borligi bilan kuzatiladigan javob boshqa fitogormon borligi bilan ortadi. • Qarama-qarshilik: bitta fitogormonning konsentratsiyasi boshqa o`simlik gormonining ekspresionini oldini oladi.

- Taqiqlash: fitogormon konsentratsiyasi gormonal funktsiyani sekinlashtiradigan yoki pasaytiradigan tartibga soluvchi moddalar sifatida davom etadi.
- Kofaktorlar: fitogormon katalitik ta`sir ko`rsatib, tartibga soluvchi moddalar vazifasini bajaradi.

O`simliklarning o`sishini boshqaruvchi xozirgacha ma`lum bo`lgan (regulyator) moddalar turdagi guruhlarga bo`linadi. Auksinlar- o`simliklar poyasi va ildizining uchki qismida xosil bo`lib, ularning o`sishini aktivlashtiradigan, asosan, indol tabiatli bir grupp kimyoviy

moddalar auksinlar deb ataladi. Auksinlarning kashf etilishi Ch.Darvinning (1880) boshqoli o`simliklar kaleoptil`ning (koleoptile – boshqoli o`simliklarning birinchi naysimon bargi) o`shish qonuniyatlarini o`rganish yuzasidan olib borgan kuzatishlari bilan bog`lik. Agar o`sayotgan poyaning uchki qismi kesib tashlansa, uning o`shishi birdaniga susayib ketishi, shu kesib olingan qismi qaytadan o`z joyiga ulab qo`yilsa, o`shishi tiklanishi aniqlangan. Bu tajribalardan o`simliklarning o`suvchi ichki qismlarida xujayralarning o`shishiga ta`sir qiladigan qandaydir moddalar xosil buladi, degan xulosaga kelingan. Keyinchalik bu moddalar auksin deb ataladi. O`simliklarda keng tarkalgan auksin -indolin 3-atsetat kislotadir . Bu birikma ko`pincha geteroauksin deb xam ataladi. Geteroauksin o`simliklarning barcha qismlariga uchraydi. U o`simliklar poyasi va ildizining o`suvchi qismlarida xosil bulib, keyinchalik boshqa joylarga ko`chiriladi. Geteroauksin boshqa auksinlarga nisbatan yaxshi o`rganilgan bo`lib, ko`pincha, o`simliklar tarkibida uchraydigan asosiy auksin deb xisoblanadi. Gibberellinlar-gibberellinlar tuzilishiga ko`ra bir-biriga juda yaqin bo`lgan, diterpenoid tabiatli tetratsiklik karbon kislotalardan iborat. Bu birikmalar xam, xuddi auksinlar kabi, yuqori biologik aktivlikka ega bo`lib, o`simliklarning o`shishida favqulodda muxim ahamiyatga ega bo`lgan fitogormonlar hisoblanadi. Gibberellinlarning kashf etilishi yapon olimlari Kurosova, Yabuta va Sumikilarning sholining olib borgan tadqiqotlari bilan bog`lik. Bu kasallikga duchor bo`lgan sholining bo`yi sog`lom o`simliklarga nisbatan xaddan o`xshaydigan fuzarium zamburug`ining konidiya stadiyasida xosil bo`ladigan va gibberella deb ataladigan shaklini tug`diradi. Kristall holdagi sof gibberellin birinchi marta fuzarium zamburug`idan ajratib olingan gibberellinlarning tegishli tartib nomeri bo`lib, gibberellin A2, A3, A4, A5 xokazo belgilar bilan ifodalanadi. Yuksak o`simliklar to`qimalaridan gibberellinlar 1956- yilda birinchi marta ajratib olingan. Keyinchalik ular o`simliklarning turli qismlarida - ildizida va gulida xam borligi aniqlangan. Xozir gibberellinlar, shubxasiz, o`simliklar xujayrasida xosil bo`ladigan tabiiy fitogormonlar ekanligi to`liq isbotlangan. Yuksak o`simliklardan va zamburug`lardan ajratib olingan gibberellinlarning soni 40 gacha yaqin bo`lib, ular yildan-yilga ko`payib bormoqda. Tsitokininlar. O`simliklar xujayrasining bo`linishini jadallashtiruvchi, qarishga va urug`ning tinim davridagi protsesslarga ta`sir ko`rsatuvchi, hamda o`shishning boshqa tomonlarini boshqarishda ishtirok etadigan bir qator organik birikmalar tsitokininlar deb ataladi. Ularni 1955 yilda amerikalik olim Skuch birinchi bo`lib kashf etgan. Keyinchalik kinetinning bir qator xosillari sintez qilindi. Bu birikmalar barchasining tarkibida fiziologik aktiv qismi xisoblangan adenilat saqlanib qolgan. Favqulodda aktiv tsitokininlarga 6-benzilaminopurin kiradi. Etilen. Ma`lumki, etilen o`simliklar to`qimasining hayot faoliyatida xosil bo`ladigan tabiiy birikma bo`lib, auksinlar ta`sirida aktivlashadigan bir kator metabolik va shakl xosil qilish protsesslarining faolligini susaytiradi. Yu.V. Rakitin tabiiy etilenning o`simliklardagi fiziologik ahamiyatini xar tomonlama o`rganib, u mevalarning pishishida ishtirok etadigan gormon degan fikrni ilgari surdi. Keyingi yillarda o`tkazilgan tajribalarda bu fikrning to`g`riligi isbotlandi. Etilen o`simliklarning barcha vegetativ qismlariga ta`sir kursatadi. U mevalarning pishini tezlashtiradi, meva xamda barglarining to`kilishiga ta`sir etadi. Shu bilan birga etilen ta`sirida poya va ildizlarning bo`yiga o`shishi to`xtaydi. U ba`zi o`simliklarning, masalan, ananasning gullashini tezlashtiradi. Etilen aylansa o`simliklar gulida ko`p xosil bo`ladi. Uning xujayra metabolizmiga ko`rsatadigan ta`siri aniq emas. Etilen ta`sirida o`simliklarda oksil va RNK xosil bo`lishining tezlasha aniqlangan. Shu bilan birga etilen bo`lganda va mevabandlar to`qimasi xujayra devorlarining komponenti xisoblangan tsellyulozalar va pektin moddalarni gidroliz qiluvchi fermentlar xosil bulishini

tezlashtirsa kerak, deb taxmin qilinadi. Biroq fermentlar miqdorining ortishini membranalarining o'tkazuvchanlik xususiyati bilan bog'lash mumkin. Etilen ta'sirida membrananing o'tkazuvchanlik xususiyati ortadi va natija muhitga fermentning o'tishi ham osonlashadi. Etilen ta'sirining molekulyar mexanizmi hali aniq emas. Abstsizinlar. O'simliklarning tinim davriga o'tishi dorminlar (dormancy-tinim) deb ataladigan tabiiy ingibitorlarning turlanishi bilan bog'lik bo'ladi. O'simliklar bargining to'kilishi esa abstsizinlar (abscission-tukilish) ning faoliyati bilan bog'lik. Abstsizinlar va dorminlar sof xolda ajratib olingandan so'ng xar ikkala birikma xam bir xil tuzilganligi aniqlandi. Bu birikmalar birinchi marta g'o'zaning xom ko'saklaridan ajratib olingan. Abstsizinlar o'sishni tuxtatuvchi tabiiy birikmalar bo'lib, fenolli ingibitorlarga nisbatan juda kuchsiz kontsentratsiyalarda uz ta'sirini ko'rsatadi. Ular o'simliklarning o'sishini susaytirishda, urug'larning unishini to'xtatishda, xom meva va barglarining to'qilishini tezlashtirishda, uzun kun o'simliklarining sekin gullashida ishtirok etadi. Abstsizinlar, ayniqsa o'simliklarning qariyotgan organlarida ko'p miqdori to'planadi. Gerbitsidlar. O'simliklar tarkibida uchraydigan tabiiy ingibitorlar bilan bir qatorda ularga o'xshash ta'sir ko'rsatuvchi sun'iy ingibitorlar xam bor. Gerbitsidlar bed ataladigan (herbo-ut, caedo-o'ldiraman demakdir) bu birikmalar o'simliklarni o'sishdan to'xtatadi va begona o'tlarga qarshi kurashda ishlatiladi. Gerbitsidlarning ko'pchiligi spetsifik ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega bo'lib, faqat begona o'tlarga ta'sir etadi, xolos. Gerbitsidlar ximiyaviy moddalarning juda xilma-xil guruhlariga mansub bo'lgan birikmalar xisoblanadi. Ular ximiyaviy moddalarning qaysi sinfiga kirishiga, ta'sir etish xususiyatiga, xamda boshqa belgilariga ko'ra, bir necha gruppaga bo'linadi. Madaniy va yovvoyi o'simliklarga ta'siri xarakteriga ko'ra, yoppasiga ta'sir etuvchi, ya'ni barcha o'simliklarni yuk qiluvchi va tanlab ta'sir etuvchi (selektiv, ya'ni faqat ma'lum oila va turkumlarga mansub bo'lgan o'simliklarni yo'q qiluvchi) gerbitsidlarga bo'linadi. Gerbitsidlarning ta'sir etish xarakteri ularni qo'llash usullariga va avvalo kontsentratsiyasiga bog'lik bo'ladi. Masalan, bitta gerbitsidning uzi kuchsiz kontsentratsiyada tanlab ta'sir etsa, uning kontsentratsiyasi ortib borishi bilan yoppasiga ta'sir etuvchi gerbitsidga aylanishi mumkin. Gerbitsidlar ximiyaviy tuzilishiga ko'ra, organik va anorganik gerbitsidlarga bo'linadi. O'z navbatida, organik gerbitsidlar tarkibida azot tutuvchi va azotsiz gerbitsidlardan iborat. Defoliantlar va desikantlar. O'simliklar moddalar almashinuviga ta'sir etuvchi sun'iy ingibitorlarga, gerbitsidlardan tashkari, o'simliklar bargini to'kib yuboradigan defoliantlar (folium - barg) va o'simliklarni tezda ko'tarib yuboradigan desikantlar xam kiradi. Defoliatsiya, g'o'za va barg bandida ajratuvchi qatlam xosil qiladigan shunga o'xshash o'simliklar bargini to'kishda yaxshi natija beradi. Xosilni yig'ib-terib olishdan oldin o'tkaziladigan defoliatsiya faqat barglarning to'kilishini ta'minlab qolmasdan, balki kusaklarning pishib tolalari olishga imkon beradi, kusak va tolalarni chirib ketishdan saqlaydi va g'o'za kasalliklari, xamda zararkunandalariga qarshi kurashishni engillashtiradi. Kand lavlagi, kartoshka kabi o'simliklarning barg bandi ajratuvchi qatlam xosil qilmaydi. Bu o'simliklar xosilini mashinalar yordamida yig'ib-terib olish uchun desikatsiyadan foydalaniladi. Undan tashkari, pishib etilmagan xosilni sun'iy ravishda etiltirish uchun xam desikatsiyadan foydalaniladi. Fitoaleksinlar. Keyingi yillarda o'simliklar immunitetida muhim ahamiyatga ega bulgan birqator kichik molekulyar murakkab organik birikmalar aniqlandi. O'simliklarda kasallik qo'zg'atuvchi patogen mikroorganizmlarning faoliyatini to'xtatuvchi bu birikmalar fitoaleksinlar (fito-usimlik, alekso-xujumni qaytarish demakdir) deb ataladi. Fitoaleksinlar bir kator xususiyatlari bilan fitontsidlardan fark kiladi. Fitoaleksinlar faqat patogen agent yoki uning sporalari ta'sirida emas,

balki shu mikrooragnizmlar o`stirilgan muhit (masalan, distillangan suv) ta`sirida ham xosil bo`lishi kuzatilgan. Demak, fitoaleksinlarning xosil bo`lishini jadallashtiradigan modda parazitning sporasi yoki uning mitsellasi hujayralari tomonidan tashqariga chiqariladi. Fitoaleksinlarga xos bo`lgan muhim xususiyatlardan biri, ular qisman bo`lsada, spetsifik ta`sir ko`rsatish xarakteriga ega bo`lishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O`simliklar fiziologiyasi va biokimyosi ixtisosligi bo`yicha tayanch doktoranturaga kirish sinovlari uchun mutaxassislik fanlarida ,dastur va baholash mezonlari,Samarqand 2023-yil 20-bet
2. Xo`jayev J.X. “O`simliklar fiziologiyasi” Toshkent “Mehnat”2004
3. Xamroyev A.Sh.Xasanov B.A.Sulaymonov B.”Fan va texnologiya” Toshkent 2012
4. Beknazarov B.O.”O`simliklar fiziologiyasi” Toshkent 2009

Internet saytlari:

5. w.w.w .Google.uz
6. w.w.w.wikipedia.uz
7. Docx.uz